

NEMIS VA O‘ZBEK PAREMILOGIYASIDA “AYOL – QUVONCH” KONSEPTUAL METAFORASINING LINGVOMADANIY TALQINI

Djuraxolova Bahora Kurbonboyevna
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19152515>

Annotatsiya:

Mazkur tezisda nemis va o‘zbek tillari paremiologik birliklarida “AYOL – QUVONCH” konseptual metaforasining voqelanishi qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda ayol konsepti lingvomadaniy makrokonsept sifatida ko‘rib chiqilib, uning baxt, nur, baraka, fayz, yorug‘lik kabi ijobiy aksiologik tushunchalar bilan metaforik bog‘lanishi ochib beriladi. Nemis paremiologiyasida ayol obrazi Glück (baxt), Licht (yorug‘lik), Sonne (quyosh), Segen (baraka) tushunchalari orqali talqin qilinishi, o‘zbek maqollarida esa quvonch, nur, baraka, fayz va oilaviy farovonlik bilan uyg‘unlashuvi aniqlanadi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, har ikki madaniyatda ayol oilaning ma‘naviy-ruhiy markazi, ijtimoiy barqarorlik va quvonch manbai sifatida konseptualizatsiya qilinadi.

Kalit so‘zlar:

konseptual metafora, ayol konsepti, quvonch, paremiologiya, lingvomadaniyat.

Abstract:

This thesis provides a comparative analysis of the realization of the conceptual metaphor “WOMAN – JOY” in German and Uzbek paremiological units. The concept of woman is examined as a linguocultural macro-concept, and its metaphorical connections with positive axiological notions such as happiness, light, blessing, grace (*fayz*), and brightness are revealed. In German paremiology, the image of woman is interpreted through the concepts of *Glück* (happiness), *Licht* (light), *Sonne* (sun), and *Segen* (blessing), while in Uzbek proverbs it is associated with joy, light, blessing, grace, and family well-being. The findings demonstrate that in both cultures woman is conceptualized as the spiritual and moral center of the family, as well as a source of social stability and joy.

Keywords:

conceptual metaphor, concept of woman, joy, paremiology, linguocultural studies.

“Ayol” konsepti lingvistik va madaniy jihatdan murakkab, makro-konseptual tuzilma bo‘lib, unda majoziy, aksiologik (qadriy), ensiklopedik komponentlar jamlangan. Metafora til va ong orasidagi kognitiv bog‘lanish: abstrakt tushunchani (masalan “ayol”, “go‘zallik”, “baxt”, “quvonch”, “oila”, “uy”) konkret, tanish domenlarga (masalan: suv, gul, tosh, uy, ovqat, uy-ro‘zg‘or, yurak va boshqalar) bog‘lash orqali anglash va tasavvur qilishni ta‘minlaydi. Tilda va paremiologiyada aynan shunday metaforik-kognitiv tuzilmalar jami qadriyatlar, gender rollari, ijtimoiy normativlar va hissiy holatlar idrokini shakllantiradi. “Ayol” obraziga oid metaforalar va paremiologik birliklar tilda nafaqat shaxsiy holatni, balki jamiyatning qadriyatlari, jinsiy stereotiplar, hissiy-ijtimoiy munosabatlarni ham aks ettiradi.

Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, o‘zbek xalq maqollarida “ayol” konsepti ko‘pincha “go‘zallik”, “mehribonlik”, “sadoqat”, “oila va uy-ro‘zg‘or” kabi jihatlar bilan bog‘lanadi. “Ayol - qimmatbaho obyekt” (“qimmatbaho tosh, zargarlik buyumi”) kabi metafora modellari mavjud. Bu model ayolning qadri, go‘zalligi, muhimligi va ijtimoiy jihatdan yuqori baholanishini bildiradi. Bundan tashqari, “ayol – uy, ro‘zg‘or, ichki makon” kabi metaforik konseptlar ham ayol uy-do‘stlik, tinchlik, quvonch, farovonlik markazi sifatida ko‘riladi. Paremiologik tahlillarda “ayol” bilan

bog'liq maqollar ko'pincha ijobiy baho, mehr-rohat, oilaviy quvonch, xulq-odat, nafislik, iffat, go'zallik kabi qiymatlarni ko'rsatuvchi birliklar sifatida talqin etiladi. Shu bois, o'zbek tilida "ayol – quvonch", "ayol – baxt", "ayol - oilaviy farovonlik", "ayol - go'zallik" kabi konseptual metaforalar keng tarqalgan.

Ilmiy manbalarga ko'ra, nemis tilida ham *ayol* obrazini ifodalovchi maqollar va paremiologik birliklar mavjud. Bu birliklarda ko'pincha ayolning axloqiy fazilatlarini, go'zalligi, qadriyatlarini aks etadi. Masalan, nemis tilida: *Ein Weib ohne Tugend ist ein goldener Becher mit saurem* maqoli *Fazilatsiz ayol - nordon ichimlik solingan oltin kosaga o'xshaydi* degan ma'noni beradi; ya'ni, maqolda ayolning tashqi ko'rinish emas, balki ichki fazilati muhim deb ta'kidlanadi. Bu maqol turli madaniy-lingvistik kontekstlarda ayol obraziga ijobiy, biroq ehtiyotkorlik bilan yondashishni aks ettiradi. Ayolni faqat tashqi belgilar, go'zallik bilan emas, ichki sifatlarini bilan baholash tamoyili ham mavjud. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, nemis va o'zbek paremiologik korpuslarida ayol konsepti va metaforik obrazlarida ham o'xshashliklar, ham madaniy farqlar bor. Masalan, qadriyat jihatidan: har ikkala til jamiyatida ayol go'zallik, mehr, oila bilan bog'langan.

AYOL - QUVONCH konseptual metaforasi ahamiyatli, chunki "ayol" biologik yoki jinsiy identifikator emas: u jamiyatning asosiy instituti - oila, uy-farovonlik, kelajak avlod, ibrat va barkamollik markazi sifatida qabul qilingan. Shuning uchun ayolga oid metaforalar va maqollar jamiyatning eng chuqur qadriyatlarini – hurmat, mehr-oqibat, go'zallik, barkamollik kabi tushunchalarni aks ettiradi.

Maqollar an'anaviy, og'zaki xalq ijodi bo'lgani sababli ular orqali bu qadriyatlar avloddan avlodga o'tadi. Metaforik til esa oddiy amaliy vaziyatlardan abstrakt va hissiy holatlarga ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Til va metaforalar bizning dunyoni idrok etishimizga, hissiy hamda ijtimoiy qadriyatlarimizni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababdan "ayol – quvonch, baxt, oila, tinchlik, go'zallik" kabi metaforik konseptualizatsiyalar ko'plab jamiyatlarda (shu jumladan nemis va o'zbek tillarida) mustahkam o'rnashgan. Quyida AYOL - QUVONCH konseptual metaforasining nemis va o'zbek tillaridagi paremiyalarda voqelanishini tahlil qilamiz.

Masalan, nemis tilida: *Eine gute Frau ist Segen fürs Haus* [2; 112] (*Yaxshi ayol – uy barakasidir*) maqoli uyda yaxshi xotin mavjud bo'lsa, uning uy va oilaga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, ya'ni u uyga baraka, farovonlik va tinchlik olib kirishini anglatadi. Maqol nemis madaniyatida oilaviy qadriyatlar va xotin rolini qadrlashni aks ettiradi. Yaxshi xotinning faoliyati va xarakteri uning umumiy farovonligi bilan bevosita bog'liq deb hisoblanadi. Bu paremiya orqali ayolning uy hayotidagi roli nafaqat ichki mas'uliyat, balki oilaviy baraka va farovonlikni ta'minlovchi subyekt sifatida tasvirlanadi.

Masalan, nemis tilida: *Eine fröhliche Frau macht das Haus hell* [2; 113] (*Yaxshi xotin – uyga nur*) Ushbu maqol ham AYOL - QUVONCH konseptual metaforasi doirasida tahlil qilinadi. Maqol ayolning ruhiy holati va quvnoqligi oilaviy muhitga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadi. Bu yerda quvnoq xotin oilaning ijobiy, tinch va barqaror muhit manbai sifatida tasvirlanadi, uyga nur esa metaforik jihatdan oiladagi farovonlik va quvonchni bildiradi. Maqol nemis paremiologiyasida ayolni passiv rol bilan emas, balki oilaviy farovonlikni shakllantiruvchi markaziy subyekt sifatida ko'rsatadi.

Masalan, nemis tilida: *Wo eine gute Frau ist, da wohnt das Glück* [2; 113]. (*Yaxshi xotin - uyga baxt keltirar*) maqolida ayol obrazi quvonch, baxt, baraka kabi ijobiy hissiy holatlarning markazi sifatida metaforik tarzda talqin qilinadi. Mazkur metafora ayolning shaxsiy fazilatlarini

va oilaviy hayot sifati o'rtasida kuchli ichki bog'liqlik mavjudligini nazarda tutadi. Maqolda quvonch yoki baxt insonning ichki tuyg'usi emas, balki bir makonda "yashaydigan", ayol borligi bilan u yerga ko'chib keladigan shaxs sifatida tasvirlanadi.

Masalan, o'zbek tilida: *Ayol bor joyda fayz bor*[6; 176] maqolining asosida ayol obrazini yuqori qadrllovchi kuchli metaforik mazmun yotadi. Bu maqolda ayolning borligi "fayz" tushunchasi bilan bevosita bog'lanadi. "Fayz" o'zbek madaniyatida nafaqat moddiy baraka, balki uyga kirgan totuvlik, quvonch, iliqlik, mo'l-ko'llik va ruhiy yuksalishni bildiradi. Demak, ayolning borligi oila va jamiyatning boyishi, jonlanishi, uyg'unlashuvi bilan metaforik tarzda chambarchas bog'langan.

Masalan, o'zbek tilida: *Yaxshi xotin - uyga nur* [6; 176] maqolida ayol obraziga quvonch va baxt manbai sifatida qaraladi. Maqol metaforik tarzda ayolni oilaning ruhiy markazi va baxt yaratadigan kuchi sifatida talqin qiladi. Bu yerda "uyga nur kiradi" degan ibora quvonch va iliqlikning aniq ko'rinishi sifatida ishlatiladi, nur – mavhum tushunchani (quvonch, baxt, totuvlik) vizual va hissiy obrazga aylantiradi. Maqolning konseptual metaforik modeli shunday ishlaydi: ayol bor joyda quvonch mavjud, ya'ni ayolning fazilatlari (mehribonligi, oqilligi, fidoyiligi) oilaning barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga "nur" timsoli qadimiy madaniyatlarda quvonch, baxt, baraka bilan bog'liq bo'lgani sababli, ayolning borligi oilaga xotirjamlik va iliqlik olib keluvchi metaforik hodisa sifatida talqin qilinadi. Bu maqol shuningdek, genderga oid konseptual metafora sifatida ham o'qilishi mumkin: ayolning ijtimoiy va oilaviy roli faqat moddiy emas, balki ruhiy-emotsional quvonch manbai sifatida ko'rsatiladi. Shu tarzda ayol va quvonch o'rtasidagi bog'lanish til orqali kuchli konseptual obrazga aylanadi: ayol oilaga quvonch olib kiruvchi markaziy kuchdir, uy esa quvonchning yuzaga keladigan makonidir.

Masalan, o'zbek tilida: *Xotin yaxshi bo'lsa, erning ko'ngli to'q* [4; 123] maqolida ayol oiladagi quvonch, tinchlik va baxtning markaziy manbai sifatida tasvirlanadi. Maqol metaforik tarzda ayolning fazilatlari (mehribonligi, oqilligi, sabr-toqati) orqali erning ruhiy va hissiy holati - "ko'ngli to'q" iborasi bilan bog'lanishini ko'rsatadi. Bu yerda "ko'ngli to'q" iborasi nafaqat shaxsiy xotirjamlikni, balki oilaning barqarorligi, totuvligi va umumiy quvonchini bildiradi.

Yuqoridagi maqollar tahlilidan aniq bo'ladiki, nemis tilidagi maqollarda ayolning roli ko'proq Glück (baxt), Licht (yorug'lik), Segen (baraka) tushunchalari orqali talqin qilinadi. O'zbek tilidagi maqollarda ayolning ijtimoiy vazifasi fayz, baraka, quvonch, nur sifatida ko'rsatiladi. Tahlillar ikkala madaniyatda ham ayolning *ijobiy energiya, ruhiy yengillik, quvonch va uy tinchligi* bilan bog'liqligi barqaror metaforik model sifatida mavjudligini ko'rsatadi.

Nemis va o'zbek paremiologiyasida "ayol" konsepti oiladagi ijobiy energiya, quvonch va barqarorlik markazi sifatida metaforik tarzda ifodalanadi. Nemis tilida ayol obrazlari ko'proq Glück (baxt), Licht (yorug'lik), Sonne (quyosh) Segen (baraka) kabi tushunchalar orqali talqin qilinsa, o'zbek tilida quvonch, nur, baraka va fayz kabi tushunchalar orqali ifodalanadi. Har ikkala til va madaniyatda ayol oilaning ijtimoiy, ma'naviy va emotsional hayotidagi markaziy rolini aks ettiradi va til orqali mavhum qadriyatlarni aniq obrazlar bilan bog'lash imkonini beradi. Natijada, AYOL – QUVONCH konseptual metaforasi har ikkala madaniyatda mustahkam konseptual model sifatida mavjudligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, nemis va o'zbek paremiologiyasida ayol konsepti oiladagi ijtimoiy va ma'naviy barqarorlik, farovonlik hamda quvonch manbai sifatida metaforik tarzda tasvirlanadi. Har ikkala madaniyatda ayol obrazlari mavhum tushunchalarni aniq vizual va hissiy obrazlar

orqali ifodalaydi, til orqali qadriyatlar, gender rollari va hissiy-ijtimoiy munosabatlar shakllanadi. Shu bois, AYOL – QUVONCH konseptual modeli madaniy va lingvistik kontekstlarda mustahkam metaforik strukturani tashkil etadi.

References:

1. Alfermann. D. Geschlechterrollen und geschlechtstypisches Verhalten. 1. Auflage. – Stuttgart: Kohlhammer, 1996. – S. 134.
2. Duden: Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Band 11. – Mannheim: Dudenverlag, 2008. – S. 113.
3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 125.
4. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2005. – B. 58.
5. Simrock K. Die deutschen Sprichwörter gesammelt. – Frankfurt am Main: Universitaetsverlag Winter, 2009. – S. 34.
6. Qosimova N., Xayriyeva M. Maqollar va matallar xalq og'zaki ijodi janri sifatida//[Innovative Development in Educational Activities, 2023.](#) – B. 180.